

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	

QORAQALPOQ TILI DARSLARIDA LOYIHA ISHI ORQALI KITOBXONLIKNI RIVOJLANTIRISH

Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna
 Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
 Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya: Faqatgina ona tili darslarida emas, balki darsni boshlashdan oldin har bir pedagog o'z oldiga maqsad qo'yishi va shu maqsad asosida ish olib borishi kerak. O'quv maqsadini amalga oshirishda B.Blum taksonomiyasidagi aniqlik bilan natijaga erishish talablariga mos loyiha ishlari o'quvchilarning bilimini baholash vositasi sifatida o'quv jarayoniga joriy etilgan. Naql va maqollar mazmunini badiiy asarlardagi qahramonlarning o'zaro munosabati orqali tushuntirish loyiha ishining asosiy topshirig'i sifatida o'quvchilarni kitobxonlikka, shuningdek, maqollarning mazmunini chuqur anglashga yordam beradi. Ushbu maqolada ona tili darsida badiiy asarlardagi maqollarni loyiha ishi sifatida o'quvchilarga taqdim etishning ilmiy va pedagogik ahamiyati hamda bu orqali ularning ona tilini o'rganishga qiziqishini oshirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: maqsad, vazifa, natija, B.Blum taksonomiyasi, forma, mazmun, loyiha ishi, refleksiya, individual harakat, baholash, paremiya, ramz, akkoziyal.

Abstract: This article highlights the importance of studying proverbs and sayings for developing students' reading skills. Before starting a lesson, every teacher should set a clear goal and work towards achieving it. To implement the learning objective aligned with Blum's taxonomy requirements, project work has been incorporated into the current learning process as a tool to assess students' knowledge. The explanation of proverbs as paremiological units through the interaction of characters in works of art is proposed as a project task to assist students in developing reading skills and understanding the meaning of proverbs. The article presents arguments supporting the scientific and pedagogical significance of using proverbs and sayings from works of art as project tasks in native language lessons and their role in enhancing students' interest in learning their native language.

Key words: goal, task, result, Blum's taxonomy, form, content, project work, reflection, individual action, assessment, paremia, symbol, occasional.

Аннотация: В данной статье раскрыта значимость изучения пословиц и поговорок для формирования навыков чтения у учащихся. Перед началом урока каждый педагог должен поставить перед собой цель и работать над её достижением. Для реализации образовательной цели, соответствующей требованиям таксономии Блюма, проектная работа была внедрена в текущий учебный процесс как инструмент для оценки знаний учащихся. Объяснение содержания пословиц как паремиологической единицы через взаимодействие героев в художественных произведениях предлагается в качестве задания проектной работы, чтобы способствовать развитию навыков чтения и пониманию смысла пословиц. В статье представлены аргументы в пользу научно-педагогической значимости использования пословиц и поговорок в художественных произведениях на уроках родного языка в качестве проектной работы, а также их роли в повышении интереса учащихся к изучению родного языка.

Ключевые слова: цель, задача, результат, таксономия Блюма, форма, содержание, проектная работа, рефлексия, индивидуальное действие, оценка, паремия, символ, аккозиональ.

KIRISH

Naql-maqollar yozuvchi va shoirlar asarlarida yozma mualliflik adabiyoti bilan xalq og'zaki ijodini bog'lovchi "oltin ko'prik" vazifasini bajaradi. Naqlar bejiz xalqimiz og'zida "donishmandlar, otalar va hikmatli so'z" deb atalgan emas, chunki ular xalq ijodining umumfolklor hodisasi sifatida qaraladi. Naql-maqollar, umumiy ma'noda, ibratli fikrni bildiradi, adabiyotshunoslikda esa alohida janr sifatida o'rganiladi.

Ular xalqimizning asrlar davomida yig'ilib kelgan boy hikmatli so'zlari bo'lib, ijtimoiy-siyosiy, madaniy, ma'naviy, tarbiyaviy va falsafiy tajribalarning ixcham, qisqa va obrazli ifodasidir. Naql-maqollar maxsus yaratilmaydi, balki ma'lum bir sabab yoki vaziyatdan kelib chiqib, hayotiy tajribalar asosida paydo bo'ladi. Har bir xalqning maqollarida milliy mentalitetga xos qarashlar o'z aksini topadi. Shunga qaramay, mazkur qarashlarning

barcha xalqlarda o'xshash yakunlanishi kuzatiladi. Masalan, gruzin xalqida "Daraxt ildizi bilan, odam do'stlari bilan" degan naql, tatar xalqida esa "Qushning kuchi qanotida, odamning kuchi do'stida" degan naqlar mavjud. Bu naql va maqollar turli xalqlarda uchrasa ham, mazmuni jihatidan bir xil ekanligi yaqqol seziladi.

Naql-maqollar nasriy va nazmiy shakllarda yaratilganligi sababli ularni to'liq lirik yoki epik turga kiritib bo'lmaydi. Shu bois ular obrazli fikrlarni o'z ichiga olgan paremiyologik birlik sifatida qaraladi va paremiyologiyaning asosiy o'rganish obyektlaridan biri sanaladi. Naql-maqollarda bir gap yoki gaplar majmui ko'chma ma'noni bildiradi (masalan, "Xotin g'ayratlanib qozon qaynatmas"), shuningdek, hayvon va o'simliklar orqali ko'chma ma'noda fikrni ifodalash (masalan, "Tuyaning kattasi ko'prikda tayoq yeydi") ramziy bayon shaklida yuzaga chiqadi. Shu sababli, ular badiiy asarlarda obrazlilik va ta'sirchanlikni oshiruvchi, shuningdek, nutqni boyitishda xizmat qiladigan paremiyologik birlik hisoblanadi.

Naql-maqollar – umuminsoniy donishmandlik ramzi bo'lib, ularni to'g'ri o'qish, tushunish va qo'llash alohida dunyoqarash va bilimni talab qiladi.

Ijodida ozodlik, erkinlik, muhabbat va o'tmishga oid mavzular yetakchilik qilgan asarlar chuqur ma'noga ega, fikrlashni talab etadigan naql-maqollarsiz yozilgan hollarda, til jihatidan oddiy so'zlashuv uslubidan farq qilmay qoladi. Shu bois, naql-maqollar bir yoki bir nechta xat boshiga sig'ib, ma'lumotlarni ixcham va tushunarli tarzda ochib berishda muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, ba'zi hollarda yozuvchi va shoirlarning asarlaridagi vaziyatlar bilan bog'liq holda yakka mualliflikdagi okkazonal naql-maqollar ham yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Filologiya fanlari doktori B.M. Jo'rayeva o'zining ilmiy tadqiqotlarida o'zbek xalq naql-maqollarini intralingvistik birliklar yordamida quyidagi 6 guruhga ajratadi:

- frazeologizmlar asosida paydo bo'lgan naql-maqollar;
- folklor janrlar asosida shakllangan naql-maqollar;
- ishonch va quvonch asosida paydo bo'lgan naql-maqollar;
- xalqning orzu-armonlari asosida yaratilgan naql-maqollar;
- xalq o'yinlari asosida paydo bo'lgan naql-maqollar;
- hodisalar asosida shakllangan naql-maqollar ^[2:17-20].

Demak, naql-maqollar ma'lum bir leksik birliklar yoki hayotiy ehtiyojlar asosida yaratilgan.

Jadidchilik adabiyoti vakillarining asarlarini o'rgangan Djalilova Xurshida Mirxoliqovna o'zining "Badiiy adabiyotda xalq maqollari va hikmatli so'zlarning aks etishi (o'zbek jadid adabiyoti misolida)" nomli ilmiy ishida XIX asr oxiri va XX asr boshidagi o'zbek jadid adabiyotida asosan quyidagi mavzular diqqat-markazida bo'lganini ta'kidlaydi: Vatan va vatanparvarlik; Tenglik va tengsizlik; Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik; Mardlik va nomardlik; Tarbiya va odat; Sabr-qanoat va sabrsizlik; Erk va erksizlik; Reja va rejasizlik; Mas'uliyat va mas'uliyatsizlik; Tozalik, sog'lik va bemorlik ^[3:187].

Guvohi bo'lganimizdek, jadidchilik adabiyotida ham naql-maqollar targ'ib qilingan g'oyalarga manba bo'lib xizmat qilgan.

Naql-maqollar kundalik hayotda odamlarning bir-biriga munosabatlari natijasida shakllanadi ^[4:7]. Shunday ekan, har bir badiiy asarda qahramonlarning o'zaro munosabatlari davomida yangidan-yangi naql-maqollar paydo bo'lishi tabiiy. Ushbu naql-maqollar ko'p marotaba qo'llanilib, xalq naql-maqollariga aylanishi mumkin. Bu jarayonni ilmiy tilda pedagogikada refleksiya jarayoni bilan bog'lash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Refleksiya atamasi ko'plab fan sohalarida qo'llaniladi. Falsafada refleksiya dastlab o'z-o'zini bilish va o'z-o'zini tahlil qilish jihatidan o'rganilgan. Zamonaviy falsafada esa u ijtimoiy jihatdan rivojlangan shaxsning o'z harakatlarini anglashga qaratilgan nazariy faoliyat shakli sifatida qaraladi. Shu bilan birga, u insonning ma'naviy olamini ochib beruvchi o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladigan o'zini anglash faoliyati sifatida ham tushuntiriladi ^[5:6].

Ya'ni, adabiyot yoki ona tili darslarida matn bilan ishlash jarayonida o'rgangan yangi naql-maqolni o'quvchi turmushda o'z nutqida ma'lum bir holatga moslab qo'llay olsa, u refleksiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirdi, deyish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi ilmiy qarashlar va fikrlarga asoslanib, badiiy asardagi qandaydir yangi naql-maqolning shu asardagi muayyan vaziyat tufayli yuzaga kelganini anglash mumkin. Bunday naqlar asardan ajratib tahlil qilinsa, ularning mazmunini to'liq anglash qiyinlashadi. Shu bois badiiy asarni to'liq o'qish zarur bo'ladi. Bu jarayonni maktab o'quvchilari uchun loyiha ishi shaklida taklif qilish mumkin.

Masalan, o'qituvchi sifatida K. Mambetovning "Posqan el" (To'zg'igan el) romanida uchraydigan maqollarga e'tibor qaratishingiz mumkin. Roman "Itni egasi bilan qiyna", "Bir onadan ola ham bula ham tug'iladi", "Biy deganday biyligi yo'q, boy deganday boyligi yo'q", "Elingda urf bo'lsa eshagingga ko'rpa yop", "Xotin g'ayratlanib qozon qaynatmas", "To'ydirganga to'ningni yechib berasan", "To'qqiz darvish bir ko'rpada uxlaydi, Ikki podsho bir iqlimga sig'maydi" kabi chuqur mazmunli maqollar bilan boyitilgan. Bu maqollarning har birini o'quvchilarga topshiriq sifatida berib, ularning mazmunini, asarda qaysi vaziyatda ishlatilganini va mavzuviy jihatdan qaysi guruhga tegishli ekanligini tahlil qilishni so'rash mumkin.

Misol uchun, "Bir onadan ola ham bula ham tug'iladi" maqolini bir o'quvchiga topshiriq sifatida berganinigizni tasavvur qiling. Ushbu maqol K. Mambetovning "Posqan el" (To'zg'igan el) romanida quyidagi voqea bilan bog'liq holda qo'llangan:

Aqli hayron bo'lib qolgan Tinaxmet o'rnidan turib yana otasiga razm soldi. Ko'zi o'rganishib, otasining manglayini qoq yorib ketgan buzoq til qamchining izini ko'rdi. To'rt xil qasnoqli qamchi manglayin qoq bo'lib ketibdi. Yuzi, bo'yinlari ko'm-ko'k. Yuz-og'zini oq yovliq bilan tirishtirib tang'ib, tanasini qulunning terisi bilan o'rab tashlabdi. Qorong'ulikka tikilib, chalqanchasiga yotibdi. Etidagi yaraning shunchalik og'ir bo'lishiga qaraganda qarshilashgan odam oddiy odam emas.

O'ylanib fikrlari oxiriga yeta olmagan Tinaxmet yana otasiga nazar soldi:

– Dada, mumkin bo'lsa aytingchi, sizga botinib qo'l ko'targan kim o'zi?

Ismoilning holati yanada og'irlashgan edi. U gapira olishga qiynalar, xonada jimlik hukm surardi. Nihoyat, zo'rg'a, birgina og'iz so'z aytdi:

– Yusup.

Bu so'zni boshqa birov aytsa Tinaxmet hech qanday ishonmagan bo'lar edi. Biroq hozir otasi o'z og'zi bilan aytmoqda. Ishonmay bo'ladingmi? Qobilni – Obil o'ldirgan degani mana shu. Barchasi bir-biri bilan qirg'in bo'lib nobud bo'lganda, Musoning mana shu ikki kenjatoyiga nima yo'q. Endi No'g'ayli biyola el bo'lmaslik tarafiga chiqqan ekan. Bir onadan ola ham, bula ham tug'iladi. Musoning o'n bir bolasining tirik qolib turgani faqat shu ikkovi-ku. Zamon nimaga o'xshab bormoqda o'zi. Akasi inisiga qarshi qilich ko'taradigan bo'lsa ^[6:7] ...

Loyiha ishidan kutiladigan natijalar: loyiha ishi orqali o'quvchi yangi naql bilan tanishadi, natijada lug'at boyligi ortadi. Ushbu naqlni izohlash uchun asarni to'liq o'qib chiqadi, bu esa kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Taqdimotni tayyorlash davomida o'quvchi kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, dizayn va mazmuniy jihatdan o'z g'oyalarini namoyon etadi. Taqdimotda matnlardan foydalanish orqali o'quvchining imloviy, uslubiy va punktuatsion bilim darajasi takomillashadi.

Bundan tashqari, butun bir asarni yoki uning bo'limi, bobini ochib beradigan naql-maqollarni mavzu sifatida yoki epigraf sifatida berish mumkin. Masalan, K. Mambetovning "Posqan el" (To'zg'igan el) romani 2-kitobining IV bobi "Bo'lar bola besh yoshidan belgili" deb ataladi [6:326]. Ushbu naqlni ham loyiha ishi vazifasi sifatida o'quvchiga topshirish mumkin. O'quvchi ushbu vazifani bajarish davomida naqlning mazmunini chuqur o'rganadi, asarni o'qib, fikr yuritadi hamda kreativlik bilan taqdimot yaratadi.

XULOSA

Dalillarga asoslanib aytish mumkinki, qoraqalpoq xalqi boy madaniy merosga ega bo'lib, haligacha ijodkorlar tomonidan chuqur mazmunli naql-maqollar yaratilmoqda. Keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan yangi naql-maqollarni o'quvchilarga loyiha ishlari orqali tanishtirish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayon orqali o'quvchilar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish hamda ularda kitoblarga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamrayeva S.B. Maqollar mohiyati va xususiyatlari. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3, 2022. – 836-839-bb.
2. Jo'rayeva B.M. O'zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatik xususiyatlari. Avtoref. dokt. diss. – Samarqand, 2019. – 24 b.
3. Djalilova X.M. Badiiy adabiyotda xalq maqollari va hikmatli so'zlarning aks etishi (o'zbek jadid adabiyoti misolida). Foreign Languages in Uzbekistan (electronic journal). 2022, №6 (47), – 184-197 b.
4. Salomov G'. Tarjima tashvishlari. – Toshkent, 1983. – 212 b.
5. Есенкова Т.Ф., Шустова Л.П., Данилов С.В., Кузнецова Н.И. Средства формирования рефлексивной компетентности молодого педагога. – Ульяновск, 2018. – 161 с.
6. Mambetov K. Posqan el. – No'kis, "Qaraqalpaqstan", 1988. – 563 b.
7. Sobirov A.A. O'zbek xalq maqollari va hikmatli so'zlarning tahlili. O'zbek tili va adabiyoti ilmiy jurnali. 2021, №4, – 45-53-bb.
8. Karimov E. Xalq og'zaki ijodi: maqollar va ularning o'rganilishi. – Toshkent: Fan, 2007. – 172 b.
9. Norqulov M.R. Xalq maqollarining didaktik imkoniyatlari. O'zbekiston milliy universiteti ilmiy to'plami. 2019, №2, – 96-101-bb.
10. Xo'jayev B. Adabiy asarlarda folklor unsurlarining o'рни. Sharqshunoslik tadqiqotlari. 2020, №3, – 112-118-bb.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.